

YUQORI MALAKALI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHNI REJALASHTIRISH

Karimov Doniyor Komilovich

(UrDU Jismoniy madaniyat fakulteti o'qituvchisi)

Japakova Kamola

Xajiyev Farruh

(Yangibozor tumani 14-son maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchilari)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567551>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi malakali futbolchilarning tayyorlashda rejalashtirishni ahamiyati va tayyorgarlik davrlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье представлена информация о важности планирования и тренировочных периодов в подготовке квалифицированных игроков.

Annotation: This article provides information on the importance of planning and training periods in the training of qualified players.

Kalit so'zlar: futbolchi, tayyorlash, rejalashtirish, mashg'ulot, davr, murabbiy, musobaqa, sport, mashq.

Ключевые слова: игрок, тренировка, планирование, тренировка, период, тренер, соревнование, спорт, упражнение

Keywords: player, training, planning, training, period, coach, competition, sport, exercise.

Zamonaviy futbol sportchining shaxsiga, uni tayyor – garligiga yuqori talablar qo'yadi. Tayyorgarlikning takomil – lashgan shakli, uslubi va vositalarini izlash lozim. Bu, o'z navbatida, murabbiydan yuqori bilim darajasini, sport mashg'ulotiga ilmiy yondashishni talab etadi.

Futbolchilarni tayyorlash dasturi mashg'ulot jarayoni – ning ko'rsatkichlari miqdorini aks ettiruvchi muhim hujjat hisoblanadi. Futbolchilarni tayyorlash dasturiga asoslanib rejalashtirish hujjatlari tuziladi.

Istiqbolli rejalashtirish: *Istiqbolli rejalashtirish* futbolchilar tayyorgarligining to'rt yillik sikl (bosqich)i yo'nalishi va mazmunini belgilab beradi.

Istiqbolli rejalashtirish quyidagi vazifalarni hal qilishni nazarda tutishi lozim:

- o'quv – mashg'ulot jarayonining samarasini oshirish;
- jamoaga saralab olish tizimini takomillashtirish;
- moddiy – texnik bazani takomillashtirish;
- majmua nazorat tizimini takomillashtirish;
- ilmiy – uslubiy ta'minlanish samaradorligini oshirish.

Istiqbol rejalasi quyidagi bo'limlarni qamrab oladi:

- tayyorgarlikning maqsad va vazifalari;
- tayyorgarlik bosqichlari;
- yillar bo'yicha jamoani jamlash (komplektlash);
- musobaqa va mashg'ulot yuklamalari dinamikasi;
- murabbiylar tarkibi malakasini oshirish;
- moddiy - texnik ta'minlash.

Bir yillik rejalashtirish: Bir yillik rejalashtirish istiqbol rejasiga mos ravishda tuziladi va uning bir qismi hisoblanadi. Uning asosi - ichki va xalqaro musobaqalar taqvimini. U quyidagi bo'limlarga bo'linadi:

- tayyorgarlikning maqsadi;
- tayyorgarlikning vazifalari;
- tayyorgarlikning davrlari;
- mashg'ulot jarayonining mazmuni;
- mashg'ulot va musobaqa yuklamalari dinamikasi;
- yillik sikl bo'yicha davrlari tayyorgarlik turlari va vositalariga vaqtni taqsimlash;
- ilmiy - uslubiy ta'minlash;
- mashg'ulot, musobaqalar va tiklanishni majmua nazorat qilish;
- tibbiy ta'minlash;
- moddiy - texnik ta'minlash.

Tayyorgarlikning yillik siklida yuklamalar hajmi jamoaning qaysi ligada ishtirok etishi, musobaqa davri - ning uzunligi va undagi o'yinlar soniga bog'liq.

Mashg'ulotning yillik sikli uch davrga bo'linadi: tayyorgarlik, musobaqa va o'tish davrlari.

Tayyorgarlik davrida mashg'ulot yuklamalari hajmi o'rtacha 180 - 240 soat, musobaqa davrida - 380 - 400 soatni tashkil qiladi. Jami yiliga 700 - 750 soat o'quv - mashg'ulot ishlari olib boriladi.

O'yinlarni qo'shganda (150 - 170 soat), amaliy ish hajmi 900 soat atrofida bo'lishi lozim.

Tayyorgarlik davri: Yuqori malakali jamoalarda bu davrning uzunligi oxirgi yillarda 8 - 10 haftagacha qisqaradi.

Bu davrda asosiy vazifa - futbolchilar tayyorgarligini har tomonlama ta'minlash va uning asosida texnik - taktik mahoratni va iroda sifatlarini takomillashtirish.

Mashg'ulotlardan oldin juda puxta tibbiy ko'rik o'tkaziladi.

Tayyorgarlik davri ikki bosqichga - umumiy va maxsus tayyorgarlik bosqichlariga bo'linadi.

Umumiy chidamlilikni rivojlantirish uchun yugurish tavsiya qilinadi, bu yerda o'yinchining o'yinda 12 – 15 km masofani yugurib o'tishini inobatga olish kerak. Umum – tayyorlov bosqichida shiddatga e'tibor berilsa, maxsus tayyorlov bosqichida yugurish mashqlari to'p bilan baja – riladi.

Maxsus chidamlilikni tarbiyalash uchun to'p bilan bajariladigan 3x2, 4x3, 5x3, 6x3, 4x4, 6x6, 8x8, 11x11 va boshqa mashqlarni qo'llash kerak.

Tayyorlov davrining oxirida texnik – taktik tayyorgar – lik haarkat ko'nikmalarini va taktik fikrlashni takomillashtirishga yo'naltiriladi.

Musobaqa davri: Bu davrning uzunligi 9 oygacha bo'ladi, u shartli ravishda uchta bosqichga bo'linadi: birinchi davra, tanaffus, ikkinchi davra.

Mashg'ulotlar mazmuni futbolchilarning tayyorgarlik darajasi va o'yinlararo sikllarning uzunligiga bog'liq. Birinchi davraning boshida sport formasiga erishish davom ettiriladi. Nospesifik mashqlar hajmi kamayadi. Maxsus mashqlarni shunday tanlash kerakki, ular o'yinchining har bir o'yinga yuqori darajadagi tayyorgarligini ta'minlashi lozim.

Sport formasini boshqarishni murakkabligi O'zbekistonda o'quv mashg'ulotlarining yuqori tashqi temperatura sharoitida o'tkazilishidadir.

Bu davrda mashg'ulotlar samarasini oshirish uchun mashg'ulotlarni ertalab va kechqurun o'tkazish mumkin.

Yuqori tashqi temperaturali sharoitda quyidagi kun tartibi tavsiya qilinadi:

Uyg'onish	7:00
Yengil nonushta	7:15
Ertalabki o'quv mashg'uloti	8:00 – 9:30
Nonushta	10:00 – 10:30
Dam olish, tiklovchi tadbirlar	10:30 – 13:30
Ovqatlanish	13:30 – 14:00
Dam olish, tiklovchi tadbirlar	14:00 – 18:30
Ijodiy mashg'ulotlar	18:30 – 19:30
Kechki o'quv mashg'uloti	19:30 – 21:00
Kechki ovqat	21:30 – 22:00
Dam olish, tiklovchi tadbirlar	22:00 – 23:00
Uyqu	23:00 – 7:00

Bu davrda jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat sifatlarini yanada takomillashtirishga, yugurish texnikasi va tezligini, sakrashlarni, harakat koordinasiyasini, texnik mahoratni mukammallashtirishga yo'naltiriladi.

Texnik tayyorgarlik esa turli o'yin sharoitlarida oldin o'rganilgan texnik usullarni takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Taktik mashg'ulot taktik fikrlashning yuqori darajasini, o'yinchilarning bir – birini tushunishini va turli taktik kombinasiyalarni o'zlashtirishini ta'minlashi lozim.

O'tish davri: Bu davrda katta hajmda va jadallikda bajariladigan sport faoliyatidan jadalligi va hajmi kamroq yukla – malarga o'tiladi. Asta – sekinlik bilan ixtisosli sport faoliyatidan turli xil jismoniy mashqlarga o'tish amalga oshiriladi. Mashg'ulotlarning davomiyligi, jadalligi, shuningdek, musobaqalarning murakkablik darajasi asta – sekin pasaytirib boriladi. Katta yuklamali mashg'ulotlar rejalashtirilmaydi.

O'tish davrida o'yinchilar murabbiy va shifokorning maslahatiga ko'ra turli xil jismoniy mashqlar bilan shug'ullanadilar. Bu davrning oxiriga kelib jismoniy tayyorgarlikka oid mustaqil mashg'ulotlarni faollashtirish tavsiya etiladi, bunda tayyorlov davrining birinchi bosqichiga tekis o'tish ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abidov SH.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., O., zDJTI. 2011 y.
2. Godik M.A., A.K. Belyakov. "Malakali futbolchilarning tayyorlanish davridagi YU.K. tushishni nazorat qilish va rejalashtirish". Metodik tavsiyalar. M., 1985y.
5. D.K. Karimov "Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi" (Futbol). O'quv qo'llanma. Xiva. 2023 y.
4. D.K. Karimov "Complex-combined method of health training for middle age cyclists". American journal of social and humanitarian research. USA. 09.09.2022. 18-20 p.
5. D.K. Karimov "Organizational and pedagogical conditions for the effective implementation of complex-combined methods of lessons in health physical culture". American journal of social and humanitarian research. USA. 09.09.2022. 97-100 p.

